

Bewertung der Nachhaltigkeit von Produkten in der Wertschöpfungskette

www.af4eu.eu

Lappa V., 2024)
mit hohem Nährwert vom Bauernhof verwendet. (Foto
Für die Milchproduktion der Familie Galanos wird die Milch

Die Bewertung der Nachhaltigkeit der Wertschöpfungskette ist wichtig, da sie es den Akteuren (z. B. Landwirten, Viehzüchtern usw.) ermöglicht, die vollen Auswirkungen ihrer Aktivitäten von Anfang (z. B. Beschaffung von Rohstoffen) bis zum Ende (z. B. Verkauf von Produkten) zu verstehen und zu bewerten. Zu den Zielen dieser Praxis gehört die Verbesserung der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Leistung von Unternehmen, von einem einfachen Viehzuchtbetrieb bis hin zu einem größeren Betrieb, z. B. einem Milchviehbetrieb. Eine vollständige Bestandsaufnahme der Herausforderungen und Chancen eines Unternehmens reduziert das Risiko von Misserfolgen und Fehlausrichtungen, die durch eine Fehleinschätzung bestehender und, soweit möglich, zukünftiger Marktbedingungen verursacht werden können. Dieser ganzheitliche Ansatz ist unerlässlich, um den langfristigen Geschäftserfolg zu sichern und gleichzeitig die globalen Herausforderungen der Nachhaltigkeit zu bewältigen.

In der Tat gibt es viele erfolgreiche Beispiele für unternehmerische Tätigkeit, wie z.B. das eines kleinen Familienunternehmens in den Hügeln des Berges Tymfristos, wo seit Jahrtausenden Viehzucht betrieben wird. Es ist die Familie Galanos, die seit Generationen die Tradition der extensiven Viehzucht pflegt und die ökologisch wertvollen Weiden des Monte Tymfristos nutzt.

Die Zusammensetzung der Vegetation, das lokale Klima und die Bewirtschaftungspraktiken der Beweidung der bewaldeten Wiesen und der angrenzenden Nadelwälder tragen zum Wohlbefinden der Schafherden und zur hohen Qualität ihrer Produkte bei. Die Familie hält griechische Schafrasen und zieht es vor, die Tiere das ganze Jahr über zu bewegen.

Der Gründer der neuesten Unternehmensform, Herr Galanos, bewertete vor der Gründung seines Unternehmens die aktuelle Situation, die Verfügbarkeit von Mitteln und den potenziellen Markt für den Verkauf seiner Produkte. Da er den hohen Nährwert der Milch einer Herde kannte, die in der Hochnadelzone weidete, schuf er Mehrwert, indem er sie in eine kleine Molkerei umwandelte. Ihr Hauptprodukt ist Joghurt, der mit der traditionellen lokalen Hefetechnik (Probiotika) hergestellt wird, die einen unverwechselbaren Geschmack verleiht. Sie verkaufen es auf dem lokalen Markt und setzen damit das Ziel der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union "Vom Erzeuger auf den Tisch" in die Praxis um.

Das Unternehmen ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, die Wertschöpfungskette zu bewerten, bevor eine Geschäftstätigkeit innerhalb des Dreiecks "Qualitätsprodukte, nachhaltige Entwicklung und Wertschöpfung" aufgenommen wird.

Vasiliki Lappa, Anastasia
Pantera, Athanasios
Stampoulidis, Andreas
Papadopoulos

Ministerium für Forstwirtschaft &
Management natürlicher Umwelt,
Karpenissi, Griechenland

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.